

Formidlingsaktivitet

Art:	FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik.
Sted:	SDU / FKF.
Skole:	Mulernes Legatskole, Odense.
Dato:	13. november 2024.
Tid:	13:00 – 16:00.
Antal elever:	6.
GDPR / pictures for public?	Yes. Permission obtained.
Lærerkontakt:	Jan Immerkjær Kirkegaard.
Formidler:	Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

